

ORAYLIQ AZIYA MUZIKALIQ ÁSBAPLARINIŇ EVOLYUTSIYASI (URIP SHERTILETUĞIN ÁSBAPLAR)

Aytakov Temur Muratbayevich

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14411075>

Anotatsiya. Bul maqalada Orayliq Aziya muzikalıq ásbaplarınıń evolyutsiyası hámde urip shertiletuğın ásbaplar tariyxı haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: muzika, saz-ásbap, nota, jazba derekler, mádeniyat.

THE EVOLUTION OF CENTRAL ASIAN MUSICAL INSTRUMENTS (PERCUSSION INSTRUMENTS)

Abstract. This article discusses the evolution of Central Asian musical instruments and the history of percussion instruments.

Keywords: music, musical instrument, musical notation, written forms, culture.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ЭВОЛЮЦИЯ (УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)

Аннотация. Эта статья о музыкальных инструментах Центральной Азии. об эволюции и истории ударных инструментов.

Ключевые слова: музыка, музыкальные инструменты, ноты, письменные образы, культура.

Orta Aziya aymağında bunnan 4-5 miń jıllar burın da adamlar jasağanlıǵı haqqında maǵlıwmatlar kóplegen dereklerde keltirilgen. Algashqı adamlardıń turmıs tárizi, olardıń mádeniyatı, atap aytqanda, muzıka mádeniyatı tuwrısında jazba derekler derlik joq. Aymaqta jasağan parsı hám massagetlerdiń muzıka mádeniyatı tuwrısındaǵı dáslepki jazba maǵlıwmatlar grek hám Rim tariyxshılariniń kitaplarında keltirilgen bolıp, bular tiykarlanıp zardóshtiyliktiń múqaddes kitabı - Avesto menen baylanıslı.

Babalarımızdıń muzıka mádeniyatına tiyisli eń áyyemgi maǵlıwmatlar jartaslardaǵı súwretlerde, arxeologiyalıq qazılmalar waqtında tabılǵan buyımlarda, qalaberdi, túrli esteliklerde basparǵa islengen súwret hám miniatyuralarda óz sáwleleniwini tapqan. Bizniń názerimizde muzıka ásbaplarınıń xarakteristikasını sózler járdeminde uzatılıwı bir tárepleme oylawdı sáwlelendiriwdi payda etse, olardıń súwret yamasa háykelshe formasındaǵı súwreti onı tolıqtırılıwı múmkin. Sebebi, áyyemgi derekler birinshiden, arab yamasa parsı tilinde jazılǵanlıǵı, ekinshiden bul tillerdiń rawajlanıwı nátiyjesinde ayırım eski sóz hám sóz dizbegilerdi zamanagóy tilge awdarma jasawda ushraytuğın máseleler maǵlıwmatlardıń tolıq jetkeziliwine tosqınlıq etedi.

Súwret bolsa tiyisli ob'ektniń óz dáwirinde súwretshiniń tárepinen qanday pikirde sáwlelendiriw etilgenligin tolıq uzatıw múmkinshiligine iye. Sol sebepli de keyingi jillarda arxeologiyalıq ekspediciyalar nátiyjesinde tabılǵan hám tabılıp atırǵan túrli buyımlar hám súwretler babalarımızdıń muzıka mádeniyatı, atap aytqanda, muzıka ásbapları tuwrısındaǵı pikirde sáwlelendiriwimizdi jáne de bayıtpaqta.

Birinshi Prezidentimiz I.Karimovtiń “Joqarı ruwxıylıq - jeńilmes kúsh” kitabında Samarqand qalası janındaǵı Mo'minobod awılı aymaǵında hayal kisiniń qábrinen altın hám bronza buyımları qatarında súyekten jasalǵan nay tabılǵanlıǵı, bul bolsa orinlarda bronza dáwirinde de ayırıqsha muzıka mádeniyatı ámeldegi bolǵanlıǵın maqtanış menen tán alıwdı talap etedi. Fergana taw dizbesinde jaylasqan Saymalitosh jar tas qazilmalarında tabılǵan hám máresim qatnasıwshıları ortasında súwretlengen dáp formasındaǵı dápke uqsas saz ásbapı da eramızdan aldınǵı II asrge tiyisli dep esaplanadı. Tap sonıń menen birge, gárezsizlik dáwirinde tabılǵan hám jáhán materiallıq miyraslarınıń eń jaqsı gáziyneleri dizimine kirgiziw ushin usınıs etip atırılǵan “Sarmishsoy polroglıfları”da ushraytuǵın ayırım muzıka ásbaplarınıń súwreti de bunı taǵı bir márte tastıyıqlaydı.

Orta Aziya aymaǵında júdá áyyemgi zamanlardan baslanǵan tariyxıy process eramızdan aldınǵı birinshi mın jıllıqtıń yarımınan baslap óz orının basqa turmıs tárizine, yaǵnıy mámleketshiliktiń qalıplesiwine bosatıp berdi. Bunıń nátiyjesinde bul orınlar hám Iran aymaǵında eramızdan aldınǵı IV-III ásirlerden-aq bir mámleket payda boldı. Bul mámleketlerdegi qala mádeniyatı tiykarlanıp otırıqshı hám ónermentshilikke tiykarlarǵan bolıp, xalıqtıń basqa bir bólegi turmıs tárizin saqlap qaldı hám olardıń tiykarǵı iskerligi sharwashılıq menen baylanıslı bolǵanlıǵın tariyxdan bilwmiz. Bul jerde jasaǵan xalıqtıń muzıka mádeniyatı olardıń turmıs tárizi menen tikkeley baylanıslı bolǵanlıǵın tastıyıqlap otırıwdıń hájeti joq.

Eramızdan aldınǵı 330-324 jillarda Orta Aziyaǵa bastırıp kirgen Aleksandr Makedonskiy bul jerdegi bekkem qorǵanlar kórinisindegi qalalar, qızǵın social hám materiallıq turmıstı kórip hayran bolǵan. Bul aymaqtıń shabiliwi nátiyjesinde tábiyiy ráwishte jergilikli xalıq mádeniyatı hám turmıs tárizi kútá úlken joytıwlarǵa ushıraǵan bolsa da, sol qatarda ellin mádeniyatına tán jańalıqlar da kirip kelip, xalıqtıń social hám materiallıq turmıs tárizin bayıttı. Tariyxshilardıń atap ótiwlerinshe bul (Invnla óz gárezsizligin saqlap qalǵan Xorezm mádeniyatı óz gárezsizligin joǵaltqan Parfiya hám Baqtriyaga qaraǵanda kemrek ózgerislerdi bastan keshirgen.

Afrosiyob (Samarqand) qarabaxanalarınan tabılǵan miynet quralları, túrli urıs quralları, xojalıq hám kórkem ılaydan islengen ıdıs buyımlar, teńgeler hám basqa buyımlar qatarında tabılǵan ılaydan islengen ıdıs terrakotalar (loydan jasalıp, keyin jalında pısırilgen, arqa tárepi, maydan bólegi bolsa bo'rttırılǵan kórinistegi, boyı hám eni shama menen 9 -10 sm. bolǵan ılaydan islengen ıdıs) de sáwlelendirilgen muzıkashı er adam hám hayallardıń súwretleri sol dáwir muzıka

ásbapları haqqında júdá qımbatlı maǵlıwmatlardı beredi. Olardıń shamalıq jası eramızdan aldınǵı III-l ásirlerden aldın ekenligi anıqlanǵan. Afrosiyob terrakotalarında eń kóp súwretlengen muzikalıq ásbap ud esaplanadı. Bul bolsa bul ásbaptıń sol dáwirde júdá keń tarqalǵan ardaqlı saz ásbabi ekenliginen dárek beredi. Súwretlerde udtıń úsh hám tórt túrli kóriniste kórsetilgeni baqlanadı. Terrakotalar jaratılǵan dáwirde keyingi ótken 7-8 ásir dawamında da bul ásbaplardıń kórinisi hám tarlarınıń sanında derlik ózgeris bolmaǵan. Abu Nasr Farabiy tárepinen jaratılǵan “Muzıka haqqında úlken kitap”da da ud ásbabı tap soǵan jaqın súwretlengen. Farabiyden keyin jaratılǵan muzikalıq qollanbalarda bolsa udtıń tórtinshi tarına qosımsha túrde Farabiy tárepinen besinshi tar kiritilgenligi jáne onıń sazı kvarta aralıǵında sazlıana baslanǵanlıǵı jazılǵan.

T.S.Vizgoniń « Muzikalnie instrumenti Sredney Azii» kitabında keltirilgen dálillerge tayanǵan halda ud asbabınıń haqıyqıy watanı Orta Aziya, atap aytqanda, soǵdlar aymaǵı ekenligin tastıyqlaw múmkin. Avtordıń maǵlıwmatına qaraǵanda Xorezm, Marv hám Arqa Turkistanda tabılǵan terrakotalarda udsiyaqlı ásbaplardıń ayırım kórinisleriniń saqlanıp qalǵan halda, onıń súwreti na Tigrdagi Selevkiyadaǵı, Gretsiyadaǵı hám de Egipettegi tabılǵan terrakotalarda uchramaydı. Egipettiń áyyemgi muzikatanıwshılardıń maǵlıwmatına göre ud Egipet aymaǵına Aziyadan keltirilgen. Qıtayda házirgi künge shekem paydalanılıp kiyatırǵan ud siyaqlı ásbap-prima Qıtay tariyxshılarınıń maǵlıqmatna göre Batıs aymaqtan kirip kelgen.

T.S.Vizgoniń “Muzikalnie instrumenti Sredney Azii” kitabında pipanıń Qıtayǵa kirip keliwi (Farmerdiń maǵlıwmatlarına tayanǵan halda) Qıtay imperatori Vu Tiniń turk Malikasına úyleniwi menen baylanıstiradi. Izertlewshi Pikken bolsa udtıń Qıtayǵa kirip keliwi eramızdıń V ásri baslarına tuwrı keliwin aytqan. Házirde tutınıwda bolǵan Qıtay pipasınıń dástesinde ladlar ornatılǵan bolıp, pipanı atqarıw waqtında uslap turıw udni ustawdan pariq etedi. Pipa ádette shep dizede tap girjek siyaqlı tirelip, shep qol menen dástesinen uslap turıladı hám oń qol menen plektr (mizrob) járdeminde dawıs payda etiledi.

Eramızdan aldınǵı birinshi ásirden baslap Qıtaydıń arqa aymaqlarına turkiy qawimler jaylasa baslaǵan hám olar arqalı ud Qıtay aymaǵına kirip kelgen bolıwı itimal. Arqa Turkistannan tabılǵan terrakotalarda da tap Afrosiyob terrakotalarına uqsas ásbaplar, sonıń ishinde udsiyaqlı ásbaplardıń súwreti ushraydı. Bul ásbaplarda da 4 tar bar bolsa da, olardıń dástesini azmaz uzınlaw kóriniste hám ásbap atqarıwshıları retinde bolsa meshinler súwretlengen.

Ud siyaqlı ásbaptıń taǵı bir túri yaponlarda da ushraydı hám ol “biva” dep ataladı. Arqa Indiya aymaǵınan tabılǵan Gandxar releflarında da, Pakistan aymaǵınan tabılǵan jas hayaldıń háykelshesinde de ud siyaqlı ásbaptıń súwreti ushraydı.

Pakistandaǵı tabılǵan háykelshede bolsa udtıń tari úshew bolıp, onıń kesasi udqa salıstırǵanda ensizrek hám dástesini azmaz uzın kóriniske iye. Sonıń menen birge, ol jaǵdayda uddaǵı siyaqlı dásteniń úsh bólegi (qulaqlar jaylasqan bólek) dıń keyin basıp qayırılǵanlıǵı

baqlanbaydi. Udtin Gandxar aymaginda bunday koriniste payda bolwin kushonlardin Arqa Indiya aymagina jilisiwi menen boljaw mumkin. Afrosiyobdan tabilgan tagi bir udsiyaqli asbaptin suwreti avtordin (T.S.Vizgonin) itibarin tartgan. Bul terrakota ud suwreti sawlelengen basqa terrakotalardan ayyemgilew bolip, onin korinisi juda aniq top=ilq saqlanagam bolsa da, eki tari bar ekenligi ham dastesinin uzunliginan kelip shigip, bul asbap koshpeli xaliqqa tiyisli bolwi mumkinligi shama etiledi. Bul terrakotaqa jaqsilaw itibar berilsa, odagi suwret uddan kore (hazirge shekem mamleketimizdin arqa aymaqlari - Surxondarya ham Qashqadaryada paydalanilatilatuiginin) dombiraga jaqinligin baqlaw mumkin. Tap sonday korinistegi suwretler Xorezm aymagindagi Qoyqirilgan qorganinan tabilgan haykelshelede de ushraydi. Bunnan som juwmaq qilw mumkin, otirqshi xaliq, atap aytqanda onin bir bolegi bolgan qala xalqi tarepinen paydalanilgan asbaplar koshpeli xaliqtin asbaplarinan jetiliskenligi ham odangi atqariwshilar professionallasiwi menen pariqlangan. Qala xalqi tarepinen quramalastirilgan asbaplar bolsa oz gezeginde koshpeli xaliqlardin asbaplarin jetilistiriw tiykarinda qaliplesken. Afrosiyob qarabaxanalarinda tabilgan asbaplar suwreti arasında arfa asbabinin da oz sawleleniwin tapqanligi, bul asbaptin watanı retinde aldınları Egipet esaplanıp kelinligi, lekin Aldingi Aziyada alıp barılğan qazilmalar natiyjesinde Ur dinastiyasiniń birinshi buwını bolğan Shumer Malikasi xanasinan (eramızdan aldınğı 3 mın jıl) tabilgan 11 tarli elegant bezewli arfaniń tabılıwı onıń tarqalıw aymağı (geografıyası) n keńeytiw qatarında tekğana Egipetke emes bálki Aldingi Aziyaga da tiyisli bolwi mumkinligi usı derekte keltirilgen. Onda jazılıwınsha, muyeshtegi arfa taga tarizli arfadan keyin payda bolğan ham ol Egipetke Aziyadan keltirilgen. Sol sebepli de onı “Aziya arfasi” dep atagan.

Afrosiyobdan tabilgan terrakotalar arasında demli (uplep shertiletuigin) asbaplar toparına tiyisli bir qatar naysiyaqli asbaplar suwreti de ushraydi. Bul asbaplardin kopsheiligi boylama naylar bolip, olardin atqariwshıları retinde kobinese ayeller suwretlengen.

Rus tilinde prodolnıy dep atalatuigin atqariw usılın biz tomende “boylama” sozi menen, poperechniy dep atalıwdı bolsa “enleme” formasında keltiremiz. Bunda “boylama nay” dep atalganda nay trubasınıń bir tarepinen torinen-tuwrı hawa jiberiw usılı (qoyshı nay, qamis nay, dala burkiti naylardagi sıyaqlı), “enleme nay” degende bolsa naydin maydan boleginde ashılğan tesik arqalı hawanı jiberiw usılı (hazirde tutınıwdagi nay ham fleyta sıyaqlı asbaplardagi sıyaqlı) nazerde tutıladı.

Hazirge shekem boylama naydin turli korinistegi ulgileri turli agayin xaliqlar muzıka madeniyatında saqlanıw qalğan. Ol ozbeklerde qoyshı nay, qamis nay, dala burkiti nay atlsa, qazaqlarda - sibizg'i, boshqirdlarda - quray yamasa chibizg'a, turkmenlerde - kargi tuydyuk, cherkeslarda - sibizgi, abxazlarda - acharpin, kabardinlarda - bjami atalıwlarına iye.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent. O'zbekiston, 2021. – B. 464.
2. Vizgo T. O'rta Osiyo musiqa asboblari. Moskva., 1980 yil.
3. Karomatov F. O'zbek chlg'uchilik musiqasi. Moskva., Muzika 1980yil.
4. Odilov A. O'zbek xalq cholg'u asboblari ijrochilik tarixi. Toshkent., O'qituvchi 1995 yil.
5. Talaboyev, A. (2021). Skill Improving Ways in Traditional Song Performing. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 12-14. Талабоев, А. Н. (2019). Ўзбек миллий анъанавий ижрочилиги санъатида маҳаллий услублар. Перекрёсток культуры, 1(4).
6. Talaboyev, A., Yunusov, G., & Ahmedov, R. (2020). Local methods of traditional singing. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(2), 2916-2920.
7. Aytakov T. HISTORICAL GENESIS OF CIRCLE AND PERCUSSION INSTRUMENTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 926-931.
8. Sa'ginbaevna T. S. et al. NODAVLAT VA JAMOAT TASHKILOTLARI FAOLIYATI VA IJODIY JAMOALARNI BOSHQARISH. – 2024.